

MEDICAL SCIENCES

HEART RATE VARIABILITY AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Segin V.,

*Cardiologist, Medical Center "Symbiolyka Cardio", Lviv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-8046-8011>*

Markevich M.-Y.,

*Surgical resident, Lviv, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0003-1527-2762>*

Serhiyenko V.,

*Professor of the Department of Endocrinology, PhD,
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-6414-0956>*

Hotsko M.,

*Associate Professor of the Department of Endocrinology, PhD,
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0003-3490-6196>*

Serhiyenko A.

*Professor of the Department of Endocrinology, PhD,
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-7519-2279>*

ВАРІАТИВНІСТЬ РИТМУ СЕРЦЯ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ

Сегін В.Б.

кардіолог медичного центру "Symbiolyka Cardio", Львів, Україна

Маркевич М.-Ю.

лікар хірург-інтерн, Львів, Україна

Сергієнко В.О.

*професор кафедри ендокринології, доктор медичних наук
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна*

Гоцко М.Є.

*доцент кафедри ендокринології, кандидат медичних наук
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна*

Сергієнко О.О.

*професор кафедри ендокринології, доктор медичних наук
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8147258>*

Abstract

This review is devoted to the analysis of the results of research on the peculiarities of the interrelationships of the autonomic nervous system with glucose metabolism, circadian rhythms, and heart rate variability, as well as the clinical significance of heart rate variability in diabetes. In the review, thematic blocks are formed, which could be used from the perspective of scientific research on this problem.

Анотація

Цей огляд присвячено аналізу результатів досліджень особливостей взаємозв'язків вегетативної нервової системи з метаболізмом глюкози; циркадним ритмам і варіативності ритму серця, а також клінічного значення варіативності ритму серця при цукровому діабеті. У огляді формуються тематичні блоки, які могли б бути використані в перспективі наукових досліджень по даній проблемі.

Keywords: heart rate variability, circadian rhythms, diabetes mellitus, cardiovascular autonomic neuropathy.

Ключові слова: варіативність ритму серця, циркадні ритми, цукровий діабет, кардіоваскулярна автономна нейропатія.

Міцні фізіологічні зв'язки пов'язують вегетативну нервову систему (ВНС) з метаболізмом глюкози. Відомо, що кровоносні судини β -клітин підшлункової залози оточені мережею вегетативних нервових волокон [1]. В умовах фізіологічної норми, парасимпатична нервова сигналізація

викликає раннє вивільнення інсуліну з β -клітин у відповідь на сенсорні сигнали [2]. Експериментально показано, що парасимпатична нервова сигналізація стимулює також проліферацію β -клітин [3]. Передача симпатичних нервових сигналів регулює секрецію глюкагону α -клітинами та пригнічує

секрецію інсуліну у відповідь на гіпоглікемію [4, 5]. Ці ефекти симпатичних нервових сигналів відбуваються завдяки β -адренорецепторам, експресованим в α -клітинах, і $\alpha 2$ -адренорецепторам, відповідно в β -клітинах. Печінка, жирова тканина та гладка м'язова тканина, вплив яких на метаболізм глюкози пов'язаний з чутливістю до інсуліну, також іннервуються ВНС [6, 7].

ВНС і, особливо, *n. vagus*, належить провідне значення в процесах адаптації та гомеостазу. Відомо, що *n. vagus* передає фізіологічні імпульси в мозок (сенсорні волокна), а також формує та координує соматичні реакції з метою адаптації до факторів навколишнього середовища (моторні волокна) [8, 9]. Стан інтеграції центрально-периферичного мозку та серця може бути визначений неінвазивно завдяки аналізу вегетативної активності міокарда. Розраховані за допомогою записів ЧСС, параметри варіативності від удару до удару (тобто варіативності ритму серця [ВРС]) є дійсним і надійним показником вегетативної функції [9, 10]. Отже, показники мінливості забезпечують вікно до центральної вегетативної нервової системи [11, 12].

Варіативність ритму серця. Частота серцевих скорочень (ЧСС) контролюється змінами симпатичних і парасимпатичних впливів, нейрогуморальними факторами, іонними концентраціями (кальцію і калію) і локальною температурою синоатріального вузла [13]. ВРС є результатом взаємодії між ВНС і активністю синусового передсердного вузла [14]. Варіативність ритму серця відображає зміни в ЧСС, викликані коливаннями симпатичної та парасимпатичної функції в стабільних умовах. Такі коливання виникають завдяки регуляції між симпатичною та парасимпатичною нервовими системами, гілками ВНС [15, 16]. Отже, ВРС описує варіації як миттєвої частоти серцевих скорочень, так і інтервалів RR, які, у свою чергу, відображають серцевий вегетативний нервовий контроль. Зміна ВРС може виявити порушення індивідуальної симпатичної та парасимпатичної активності в спокої та зсув фізіологічного симпатовагального балансу [17]. ВРС також є чутливим індикатором контролю барорефлексної чутливості (BRS), зокрема вагусного контролю [18]. Отже, вимірювання коливань ВРС є неінвазивним методом оцінки нервової системи за фізіологічних і патологічних станів [19].

ВРС є прогностичним показником різних фізіологічних станів, таких як хвороба, стрес, старіння, фізична форма та стать. Сигнал ЧСС є нестационарним, а його мінливість відповідає нелінійній динаміці, яка є одночасно складною та хаотичною за своєю природою. Аналіз ВРС є популярним неінвазивним методом оцінки здоров'я серця та інших важливих фізіологічних станів. Кожен фізіологічний стан пов'язаний зі зміною ВРС та його складністю, що робить аналіз ВРС важливим клінічним інструментом [17, 20, 21]. ВРС, ймовірно, більше, ніж показник можливих порушень в автономній системі. Зокрема, деякі порушення викликають не реципрокні, а паралельні зміни діяльності *n. vagus* і симпатичного нервів. ВРС також розглядається як сурогатний параметр

складної взаємодії між мозком і серцево-судинною системою [22, 8].

ВРС кількісно вимірюється трьома методами: часовим, частотним і нелінійним аналізом короткочасного (5 хв) і довгострокового (24 год.) запису ЕКГ. Тест ВРС є точним кількісним і відтворюваним вимірюванням функції *n. vagus* [17, 23]. Клінічно ВРС інтерпретують за допомогою аналізу тривалості кардіоциклів нормального синусового ритму серця (інтервалів NN) у часовій області та аналізу частотної області або сигналів ВРС. Аналіз часових рядів ВРС вважається надійним біомаркером для оцінки захворювань і навіть для опису старіння та поведінки [24, 16]. Метод часової області вимірює ЧСС у будь-який момент часу або в інтервалах між послідовними комплексами QRS безперервного запису ЕКГ. Параметри в часовій області відображають ступінь дисперсії в динамічному часовому ряду (ЧСС або артеріального тиску (АТ)) [25]. Індекси ВРС у часовій області визначають кількісну величину ВРС, яка спостерігається протягом періодів моніторингу, які можуть коливатися від 24 год. Змінні часової області включають стандартне відхилення всіх NN-інтервалів (SDNN), SDANN, середні NN за 5-хвилинний проміжок часу (SDNNI), корінь квадратний середнього від квадратів різниці послідовних RR-інтервалів (RMSSD), NN50, NN50, розділене на загальну кількість NN (pNN50), HR Max-HR Min [26, 8]. SDNN забезпечує оцінку загальної варіативності ЧСС і симпатичного балансу, має важливий зв'язок із симпатичною функцією і фактично був запропонований як прогностичний маркер гострого коронарного синдрому та раптової смерті [27, 24]. PNN 50 корелює із загальними парасимпатичними подіями і, повідомляється, що значне порушення pNN50 спостерігається у пацієнтів із серцевою недостатністю та вегетативною дисфункцією [28].

Швидке перетворення Фур'є є одним із найпоширеніших методів отримання частотних компонентів ВРС. Спектр потужності, отриманий за допомогою методу швидкого перетворення Фур'є, згодом класифікується на різні діапазони частот: дуже низькочастотний компонент кардіоритму (VLF)- (0,0033-0,04) Гц, низькочастотний компонент (LF)- (0,04-0,15) Гц і висококочастотний компонент (HF)- (0,15-0,4) Гц. Потужність LF і HF встановлюються в короткочасному аналізі ВРС. Нелінійний метод аналізу ВРС за допомогою графіка Пуанкаре виконується шляхом побудови кожного інтервалу RR проти попереднього інтервалу, у результаті чого формується діаграма розсіювання [25, 23]. Аналіз ВРС у частотній області, так званий аналіз спектральної щільності потужності, є корисним для відокремлення симпатичних від парасимпатичних аномалій [26]. Показано, що HF є показником парасимпатичної функції, а VLF-симпатичної цілісності, LF пов'язана як з симпатичною, так і з парасимпатичною функціональністю [17, 25, 29, 30].

ВРС, виміряна протягом короткого періоду часу (5 хв) у стані спокою, значною мірою визна-

частяся змінами контролю ВНС (переважно вагусним тонусом) і розтягненням синоатріального вузла. Вимірювання ВРС, отримане з 5-хв запису ЕКГ, є маркером для вимірювання вегетативної тонічної активності в спокої; балансу між симпатичною та парасимпатичною нервовою активністю в будь-який момент [31]. Навпаки, на тривале вимірювання ВРС, отримане за допомогою 24-год холтерівської ЕКГ, можуть впливати супутні захворювання, вживання ліків, чинники способу життя (фізична активність, стрес, паління тощо), а також інші фізіологічні фактори [10]. Повідомляється, що аналіз результатів короткочасного вимірювання ВРС (5 хв) є надійним методом виявлення вегетативної дисфункції [32].

Циркадні ритми і варіативність ритму серця. Вегетативна нервова система реагує як на внутрішні, так і на зовнішні подразники і підтримує гомеостаз організму. Вегетативний фон контролю серцевої періодичності має значення для інтерпретації вимірювань ВРС. За умов фізіологічної норми, частота дихання знаходиться в діапазоні HF, що пов'язує компоненти HF із вагусними модуляціями серцевого періоду. В той же час, модуляції LF відображають комбінований вагусний і симпатичний контроль. Оскільки як симпатична, так і вагусна системи призводять до різної частоти модуляції серцевої періодичності, ВРС є придатним методом для оцінки відносної сили модуляції обох кінцівок ВНС. Останнє дозволяє провести оцінку взаємозв'язку між симпатичним і вагусним контролем за показниками співвідношення LF/HF, або за так званими нормалізованими компонентами LF і HF (за винятком компонентів VLF) [17, 20]. Цей зв'язок стану ВНС серця зі спектральними компонентами ВРС (та іншими аналогами вимірювання) робить аналіз ВРС придатним для виявлення автономії, що характеризується втратою вегетативної чутливості. Зокрема, численні публікації показали клінічну цінність ВРС для раннього виявлення та класифікації типу діабетичної нейропатії [33, 20].

Пригнічення параметрів ВРС може бути передвісником захворюваності, зокрема, активації запальних станів, підвищеного ризику серцево-судинних захворювань, ризику гострого коронарного синдрому, і передчасної смерті [11, 34, 35, 9]. Зниження ВРС спостерігається не тільки у зв'язку з не впливовими фізіологічними факторами, такими як вік, стать і етнічне походження, але також у зв'язку з великою кількістю гострих і хронічних захворювань. Численні фактори способу життя мають як позитивний, так і негативний вплив на ВРС [35].

Спектральний аналіз ЧСС. ВРС є маркером вегетативних впливів на міокард, від яких безпосередньо залежить потреба міокарда в O_2 та розвиток ішемії з певною циркадною закономірністю. Зокрема, можна вважати, що активація симпатичної нервової системи (СНС) та пригнічення парасимпатичної (ПСНС) є попередниками порушень ритму і провідності та становлять особливе клінічне значення. Отже, порушення вегетативної регуляції міокарда можуть бути першими

доклінічними проявами серцево-судинних захворювань (ССЗ) [10]. У хворих з гострим коронарним синдромом (ГКС) формуються патофізіологічні зміни ВРС, що може бути зумовлене пригніченням захисного впливу *n. vagus* на міокард і переважанням симпатичних впливів [36]. Порушення симпатичної іннервації міокарда призводить до сповільнення кровотоку у вінцевих артеріях за рахунок зниження їх реактивності й здатності до розширення у відповідь на фізіологічні подразники, що є причиною розладів адренергічної регуляції метаболізму міокарда. Динаміка добової ішемії серця у хворих на ГКС залежить від добових ритмів міокарда та вегетативної активності, а поєднання асоційованих станів примножує ризик несприятливих подій навіть за стабільного її перебігу [37]. Підвищення тонузу СНС на початкових стадіях розвитку ССЗ розцінюється в якості компенсаторної реакції, направленої на забезпечення захисних резервів організму, підвищення енергозабезпечення, кровопостачання, активацію метаболізму. Одночасне посилення ПСНС трактується як компенсаторна реакція, скерована на збереження вегетативного балансу [38]. Підвищення тонузу СНС та зменшення ПСНС є прогностично несприятливою ознакою, предиктором розвитку серцевих аритмій [10]. Активність СНС в нічний час і зниження ПСНС супроводжується порушенням фібринолітичних властивостей крові, розвитком гіперкоагуляції, що створює передумови для зростання серцево-судинних катастроф у нічний та ранковий час [39]. Зокрема, різке зниження ВРС у пацієнтів із ГКС часто передують "раптовій" зупинці серця [31]. Десинхронізація добових ритмів свідчить про напругу ВНС, що проявляється активацією обох її відділів і "нічним" типом добового ритму симпатичного тонузу. Вегетативний баланс забезпечується більш високою напругою ПСНС, що може призвести до швидкого виснаження функціональних резервів організму [39].

Цукровий діабет. На сьогодні існує чимало доказів, які вказують на циркадну варіацію гострих серцево-судинних епізодів із збільшенням їх частоти в ранковий час. Нейральна активність є типовим прикладом циркадних ритмів, а циркуляторні зміни слідує за подібними циркадними циклами, що підтверджує важливість 24-год та більш тривалого моніторингу ЧСС і змін АТ. На потужність LF, що домінує в денні години, впливають зміни симпатичної (переважно) і парасимпатичної активності. Потужність HF, що переважає вночі, в основному, пов'язана з дихальними рухами та відображає вагусний контроль серцевого ритму (парасимпатична активність). Показник LF/HF, який характеризує співвідношення і/або баланс впливів симпатичної та парасимпатичної ланок регуляції на ритм серця, значно знижується протягом дня до ночі, що можна пояснити наявністю переваги симпатичної активності протягом дня, яка зменшується в нічний період внаслідок домінування активності *n. vagus* [10]. Повідомляється, що у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейро-

пацієню (КАН) спостерігається зменшення абсолютних показників LF- і HF- компоненти ритму серця. Пригнічення домінування вночі HF-компоненти, відповідно, призводить до відносної переваги симпатичної активності в цей період доби. Порушення циркадного симпатико-парасимпатичного балансу супроводжується аналогічними змінами показників добового моніторингу АТ (ДМАТ) [12]. Виявлені під час проведення холтер-ЕКГ та ДМАТ зміни можуть мати безпосереднє відношення до збільшення рівня серцево-судинної смертності в пацієнтів із діабетичною КАН [31].

У хворих на ЦД спостерігається зменшення параметрів ВРС, зокрема потужності HF-компонента кардіоритму. Однак, пригнічення HF-компонента верифікується також у пацієнтів з порушеним глюкозотолерантним тестом. Зміни ВРС, зокрема LF і потужності HF-кардіоритму обернено пропорційні концентрації глюкози в крові [40, 41]. Крім того, збільшення значень LF/HF виявлено у хворих на ЦД за наявності і/або відсутності КАН [31]. На ґрунті цих досліджень, висловлено припущення, що вегетативна дисфункція міокарда пов'язана із порушеною толерантністю до глюкози, а не з препрандіальною гіперглікемією [10]. Однак, при обстеженні 93 пацієнтів із ЦД 2-го типу виявлено, що гіперглікемія корелює з середніми показниками RR-інтервалу, зменшенням більшості параметрів ВРС. Тривалість ЦД сильно позитивно корелює із пригніченням ВРС, зокрема вірогідне зменшення ВРС спостерігається в перші 5-10 років захворювання. Результати покрокового регресійного аналізу показали, що найбільш значущими дескрипторами для вмісту глюкози у крові є середні параметри ЧСС, ентропія і LF, а єдиним значимим описовим параметром для глікованого гемоглобіну A_{1c} (HbA_{1c}) - RMSSD. Одним із важливих патофізіологічних чинників впливу хронічної гіперглікемії на збільшення середніх показників ЧСС і LF може бути підвищення активності СНС; домінування симпатичного відділу ВНС [42]. Стан LF-компонента ВРС залежить також від барорефлекторної активності, яка, як відомо, зменшується при ЦД, проте особливості зв'язку її з гіперглікемією, не з'ясовані. На додаток до лінійних деякі з нелінійних значень ВРС пов'язані з вмістом глюкози і HbA_{1c} у крові. Зокрема, обидві ділянки індексів Пуанкаре SD1 (парасимпатична активність) і SD2 (симпатична активність) зменшуються в залежності від збільшення концентрації глюкози і HbA_{1c} , що цілком зрозуміло, враховуючи їх зв'язки з часовими параметрами ВРС. Результати парного кореляційно-регресивного аналізу вмісту глюкози в крові свідчать, що ентропія (після середніх значень ЧСС) є другим за значимістю дескриптором. Отже, гіперглікемія викликає зміни в часових рядах ЧСС, які не виявляються стандартними лінійними методами. Результати мультифрактального флуктуаційного аналізу α_2 також виявили довгострокову пряму кореляцію між гіперглікемією і ЧСС, але надійність цього параметра не є оптимальною при короткочасному запису ВРС. Альтернативне пояснення – гострі ефекти збільшення концентрації

глюкози спочатку опосередковують парасимпатичну модуляцію, тоді як хронічна гіперглікемія посилює вплив СНС на ритм серця, що виявляється у підвищеній ентропії та змінах показників мультифрактального флуктуаційного аналізу α_2 [40, 41]. Слід зазначити, що, ймовірно, зниження концентрації глюкози, гіпоглікемічні стани, які є поширеними побічними ефектами низки лікарських препаратів, сприяють змінам ВНС. Вплив віку на параметри ВРС в умовах фізіологічної норми та при ЦД вивчений достатньо, однак особливостям змін ВРС, у залежності від тривалості захворювання, приділялося менше уваги [12]. Виявлена вірогідна негативна кореляція між більшістю параметрів ВРС і тривалістю захворювання. Проте, не спостерігається послідовних змін середніх показників RR-інтервалу. Згідно з результатами покрокового регресійного аналізу, єдиним істотним описовим параметром для тривалості захворювання є тільки RMSSD, це дозволяє стверджувати, що загальна варіабельність RR-часових рядів при ЦД зменшується [40, 41]. Результати інших досліджень свідчать, що зміни ВРС відбуваються більш помітно протягом перших п'яти років захворювання [12]. Зокрема, найбільш вірогідне зниження RMSSD і HF діагностують протягом перших 5-10 років перебігу ЦД, а саме протягом власне цього періоду втрачається парасимпатична модуляція. Тимчасом, LF значно зменшений у хворих на ЦД із тривалістю захворювання 10-15 років порівняно з менш тривалим ЦД, що вказує на відтерміновану втрату симпатичного впливу [10]. Отримані результати підтверджують висновки D. Ewing, B. Clarke, які вважають, що ураження парасимпатичної ланки ВНС передують симпатичній дисфункції [43]. Оцінка результатів стандартного лінійного визначення ВРС у хворих на ЦД 2 типу, в залежності від тривалості захворювання, дозволяє стверджувати про підвищення ЧСС і пригнічення кардіоритму, що виявляється у зниженні HF, а в подальшому - і LF. Крім того, спостерігається зв'язок між порушеннями ВРС і концентрацією глюкози у крові, що підтверджується збільшенням ентропії Шеннона і показників мультимасштабного аналізу ентропії. Згідно з результатами мультимасштабного аналізу ентропії Рен'ї, позитивна ймовірність ($\alpha \geq 1$) незначно збільшується, а негативна зменшується (незважаючи на те, що зміни не були вірогідними між вибраними діапазонами концентрації глюкози) [41].

Отже, клінічне значення варіативності ритму серця при цукровому діабеті визначається наступними положеннями [44-46]:

- по-перше, ВРС може вказувати на ранні субклінічні прояви вегетативної дисфункції, і це може мати значення з клінічної точки зору для розуміння ризику, пов'язаного з суб'єктом, і подальшого лікування;
- по-друге, лікування цукрового діабету 2-го типу має бути всеохоплюючим і включати профілактичне втручання;

• по-третє, краще розуміння втручань, які можуть покращити ВРС, може дозволити скеровувати пацієнта до зміни способу життя, який спроможний підвищити параметри ВРС і, отже, якість життя.

Хронічне підвищення концентрації глюкози несприятливо впливає на вегетативну регуляцію серця, однак особливості зв'язку між концентрацією глюкози у крові і розвитком вегетативної дисфункції міокарда при ЦД 2-го типу потребують подальшого вивчення.

Список літератури:

1. Thorens B. Neural regulation of pancreatic islet cell mass and function. *Diabetes Obes Metab.* 2014 Sep;16 Suppl 1:87-95. <https://doi.org/10.1111/dom.12346>.
2. Dimova R, Chakarova N, Grozeva G, Tankova T. Evaluation of the relationship between cardiac autonomic function and glucose variability and HOMA-IR in prediabetes. *Diab Vasc Dis Res.* 2020 May-Jun;17(5):1479164120958619. doi: 10.1177/1479164120958619.
3. Moullé VS, Tremblay C, Castell AL, Vivot K, Ethier M, Fergusson G, et al. The autonomic nervous system regulates pancreatic β -cell proliferation in adult male rats. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2019 Aug 1;317(2):E234-E243. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.00385.2018>.
4. Ziegler D, Strom A, Böhnhof G, Püttgen S, Bódis K, Burkart V, et al.; GDS group. Differential associations of lower cardiac vagal tone with insulin resistance and insulin secretion in recently diagnosed type 1 and type 2 diabetes. *Metabolism.* 2018 Feb;79:1-9. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2017.10.013>.
5. Ziegler D, Strom A, Straßburger K, Knebel B, Böhnhof GJ, Kotzka J, et al.; German Diabetes Study group. Association of cardiac autonomic dysfunction with higher levels of plasma lipid metabolites in recent-onset type 2 diabetes. *Diabetologia.* 2021 Feb;64(2):458-468. <https://doi.org/10.1007/s00125-020-05310-5>.
6. Bulloch JM, Daly CJ. Autonomic nerves and perivascular fat: interactive mechanisms. *Pharmacol Ther.* 2014 Jul;143(1):61-73. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2014.02.005>.
7. Barzilay JI, Tressel W, Biggs ML, Stein PK, Kizer JR, Shitole SG, et al. The Association of Measures of Cardiovascular Autonomic Function, Heart Rate, and Orthostatic Hypotension With Incident Glucose Disorders: The Cardiovascular Health Study. *Diabetes Care.* 2022 Oct 1;45(10):2376-2382. <https://doi.org/10.2337/dc22-0553>.
8. Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. *Front Public Health.* 2017 Sep 28;5:258. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258>.
9. Wulsin L, Herman J, Thayer JF. Stress, autonomic imbalance, and the prediction of metabolic risk: A model and a proposal for research. *Neurosci Biobehav Rev.* 2018 Mar;86:12-20. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.12.010>.
10. Serhiyenko VA, Serhiyenko LM, Serhiyenko AA. Features of circadian rhythms of heart rate variability, arterial stiffness and outpatient monitoring of blood pressure in diabetes mellitus: Data, mechanisms and consequences. In: Sinha RP, editor. *Circadian Rhythms and Their Importance*, New York: Nova Science Publishers; 2022. p. 279-341. <https://doi.org/10.52305/GXME8274>.
11. Jarczok MN, Guendel H, McGrath JJ, Balint EM. Circadian Rhythms of the Autonomic Nervous System: Scientific Implication and Practical Implementation. In: Svorc P, editor. *Chronobiology - The Science of Biological Time Structure*. London. UK: IntechOpen; 2019. 108 p. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.86822>.
12. Serhiyenko VA, Serhiyenko LM, Sehin VB, Serhiyenko AA. Pathophysiological and clinical aspects of the circadian rhythm of arterial stiffness in diabetes mellitus: A minireview. *Endocr Regul.* 2022 Oct 20;56(4):284-294. <https://doi.org/10.2478/enr-2022-0031>.
13. Hall JE. *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton Physiology)*. 13th ed. New Delhi: ELSEVIER; 2016. 1168 p. ISBN-13: 978-1455770052.
14. Yaniv Y, Ahmet I, Tsutsui K, Behar J, Moen JM, Okamoto Y, et al. Deterioration of autonomic neuronal receptor signaling and mechanisms intrinsic to heart pacemaker cells contribute to age-associated alterations in heart rate variability in vivo. *Aging Cell.* 2016 Aug;15(4):716-24. <https://doi.org/10.1111/acer.12483>.
15. Morales IO, Landa E, Angeles CC, Toledo JC, Rivera AL, Temis JM, Frank A. Behavior of Early Warnings near the Critical Temperature in the Two-Dimensional Ising Model. *PLoS One.* 2015 Jun 23;10(6):e0130751. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130751>.
16. Albarado-Ibañez A, Arroyo-Carmona RE, Sánchez-Hernández R, Ramos-Ortiz G, Frank A, García-Gudiño D, et al. The Role of the Autonomic Nervous System on Cardiac Rhythm during the Evolution of Diabetes Mellitus Using Heart Rate Variability as a Biomarker. *J Diabetes Res.* 2019 May 9;2019:5157024. <https://doi.org/10.1155/2019/5157024>.
17. Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. *Circulation.* 1996 Mar 1;93(5):1043-65. PMID: 8598068.
18. Bagherzadeh A, Nejati-Afkham A, Tajalizade-Khoob Y, Shafiee A, Sharifi F, Esfahani MA, et al. Association of cardiac autonomic neuropathy with arterial stiffness in type 2 diabetes mellitus patients. *J Diabetes Metab Disord.* 2013 Dec 20;12(1):55. <https://doi.org/10.1186/2251-6581-12-55>.
19. Arroyo-Carmona RE, López-Serrano AL, Albarado-Ibañez A, Mendoza-Lucero FM, Medel-Cajica D, López-Mayorga RM, et al. Heart Rate Variability as Early Biomarker for the Evaluation of Diabetes Mellitus Progress. *J Diabetes Res.* 2016;2016:8483537. <https://doi.org/10.1155/2016/8483537>.

20. Malik M, Hnatkova K, Huikuri HV, Lombardi F, Schmidt G, Zabel M. CrossTalk proposal: Heart rate variability is a valid measure of cardiac autonomic responsiveness. *J Physiol*. 2019 May;597(10):2595-2598. <https://doi.org/10.1113/JP277500>.
21. Karmakar C, Udhayakumar R, Palaniswami M. Entropy Profiling: A Reduced-Parametric Measure of Kolmogorov-Sinai Entropy from Short-Term HRV Signal. *Entropy (Basel)*. 2020 Dec 10;22(12):1396. <https://doi.org/10.3390/e22121396>.
22. Ernst G. Heart-Rate Variability-More than Heart Beats? *Front Public Health*. 2017 Sep 11;5:240. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00240>.
23. Ferdousi S. and Gyeltshen P. Type 2 diabetes mellitus: cardiovascular autonomic neuropathy and heart rate variability. In: Pantea-Stoian A, editor. *Type 2 Diabetes: From Pathophysiology to Cyber Systems*. London, UK: IntechOpen; 2021. p. 215-306. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.95515>.
24. Yang Y, Lee EY, Cho JH, Park YM, Ko SH, Yoon KH, et al. Cardiovascular Autonomic Neuropathy Predicts Higher HbA1c Variability in Subjects with Type 2 Diabetes Mellitus. *Diabetes Metab J*. 2018 Dec;42(6):496-512. <https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0026>.
25. Goldberger JJ, Arora R, Buckley U, Shivkumar K. Autonomic Nervous System Dysfunction: JACC Focus Seminar. *J Am Coll Cardiol*. 2019 Mar 19;73(10):1189-1206. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.12.064>.
26. Hillebrand S, Gast KB, de Mutsert R, Swenne CA, Jukema JW, Middeldorp S, et al. Heart rate variability and first cardiovascular event in populations without known cardiovascular disease: meta-analysis and dose-response meta-regression. *Europace*. 2013 May;15(5):742-9. <https://doi.org/10.1093/europace/eus341>.
27. Fyfe-Johnson AL, Muller CJ, Alonso A, Folsom AR, Gottesman RF, Rosamond WD, et al. Heart Rate Variability and Incident Stroke: The Atherosclerosis Risk in Communities Study. *Stroke*. 2016 Jun;47(6):1452-8. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.012662>.
28. Sacha J. Interplay between heart rate and its variability: a prognostic game. *Front Physiol*. 2014 Sep 12;5:347. <https://doi.org/10.3389/fphys.2014.00347>.
29. Kück JL, Bönhof GJ, Strom A, Zaharia OP, Müssig K, Szendroedi J, et al.; GDS group. Impairment in Baroreflex Sensitivity in Recent-Onset Type 2 Diabetes Without Progression Over 5 Years. *Diabetes*. 2020 May;69(5):1011-1019. <https://doi.org/10.2337/db19-0990>.
30. Bakkar NZ, Dwaib HS, Fares S, Eid AH, Al-Dhaheer Y, El-Yazbi AF. Cardiac Autonomic Neuropathy: A Progressive Consequence of Chronic Low-Grade Inflammation in Type 2 Diabetes and Related Metabolic Disorders. *Int J Mol Sci*. 2020 Nov 27;21(23):9005. <https://doi.org/10.3390/ijms21239005>.
31. Serhiyenko VA, Serhiyenko AA. Cardiac autonomic neuropathy: Risk factors, diagnosis and treatment. *World J Diabetes*. 2018 Jan 15;9(1):1-24. <https://doi.org/10.4239/wjd.v9.i1.1>.
32. Dimitropoulos G, Tahrani AA, Stevens MJ. Cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus. *World J Diabetes*. 2014 Feb 15;5(1):17-39. <https://doi.org/10.4239/wjd.v5.i1.17>.
33. Andersen ST, Witte DR, Fleischer J, Andersen H, Lauritzen T, Jørgensen ME, et al. Risk Factors for the Presence and Progression of Cardiovascular Autonomic Neuropathy in Type 2 Diabetes: ADDITION-Denmark. *Diabetes Care*. 2018 Dec;41(12):2586-2594. <https://doi.org/10.2337/dc18-1411>.
34. Aeschbacher S, Schoen T, Dörig L, Kreuzmann R, Neuhauser C, Schmidt-Trucksäss A, et al. Heart rate, heart rate variability and inflammatory biomarkers among young and healthy adults. *Ann Med*. 2017 Feb;49(1):32-41. <https://doi.org/10.1080/07853890.2016.1226512>.
35. Kemp AH, Koenig J, Thayer JF. From psychological moments to mortality: A multidisciplinary synthesis on heart rate variability spanning the continuum of time. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. 2017;83(March):547-567. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.09.006>.
36. Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, et al.; ESH Working Group on Blood Pressure Monitoring. European Society of Hypertension practice guidelines for home blood pressure monitoring. *J Hum Hypertens*. 2010 Dec;24(12):779-85. <https://doi.org/10.1038/jhh.2010.54>.
37. Stuckey MI, Petrella RJ. Heart rate variability in type 2 diabetes mellitus. *Crit Rev Biomed Eng*. 2013;41(2):137-47. <https://doi.org/10.1615/critrevbiomedeng.2013008103>.
38. Deli G, Bosnyak E, Pusch G, Komoly S, Feher G. Diabetic neuropathies: diagnosis and management. *Neuroendocrinology*. 2013;98(4):267-80. <https://doi.org/10.1159/000358728>.
39. O'Brien E. Sleepers versus nonsleepers: another twist to the dipper/nondipper concept. *Hypertension*. 2007 Apr;49(4):769-70. <https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000258152.29476.de>.
40. Tarvainen MP, Cornforth DJ, Kuoppa P, Lipponen JA, Jelinek HF. Complexity of heart rate variability in type 2 diabetes - effect of hyperglycemia. *Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc*. 2013;2013:5558-61. <https://doi.org/10.1109/EMBC.2013.6610809>.
41. Tarvainen MP, Laitinen TP, Lipponen JA, Cornforth DJ, Jelinek HF. Cardiac autonomic dysfunction in type 2 diabetes - effect of hyperglycemia and disease duration. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2014 Aug 8;5:130. <https://doi.org/10.3389/fendo.2014.00130>.
42. Burnstock G. Cotransmission in the autonomic nervous system. *Handb Clin Neurol*. 2013;117:23-35. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53491-0.00003-1>.
43. Ewing DJ, Clarke BF. Diagnosis and management of diabetic autonomic neuropathy. *Br Med J (Clin Res Ed)*. 1982 Oct 2;285(6346):916-8. <https://doi.org/10.1136/bmj.285.6346.916>.
44. Sammito S, Böckelmann I. Factors influencing heart rate variability. *ICFJ*. 2016; 6:18-22. <https://doi.org/10.17987/icfj.v6i0.242>. Sammito S,

Böckelmann I. Factors influencing heart rate variability. *ICFJ*. 2016;6:18-22. <https://doi.org/10.17987/icfj.v6i0.242>.

45. Trivedi GY, Saboo B, Singh RB, Maheshwari A, Sharma K, Verma N. Can decreased heart rate variability be a marker of autonomic dysfunction, metabolic syndrome and diabetes? *J Diabetol*. 2019 May 1;10(2):48-56. https://doi.org/10.4103/jod.jod_17_18.

46. Ziegler D, Voss A, Rathmann W, Strom A, Perz S, Roden M, et al.; KORA Study Group. Increased prevalence of cardiac autonomic dysfunction at different degrees of glucose intolerance in the general population: the KORA S4 survey. *Diabetologia*. 2015 May;58(5):1118-28. <https://doi.org/10.1007/s00125-015-3534-7>.

THE MENINGO-ORBITAL FORAMEN ON MALE AND FEMALE SKULLS IN THE AGE ASPECT

Abdullayev A.,

Head of Department, Associate Professor, Ph.D. in Medicine, Azerbaijan Medical University, Department of Human Anatomy and Medical Terminology, Azerbaijan, Baku.

Abdullayeva Qa.,

Senior Lecturer, Ph.D. in Medicine, Azerbaijan Medical University, Department of Human Anatomy and Medical Terminology, Azerbaijan, Baku.

Garayeva S.

Assistant, Ph.D. in Medicine, Azerbaijan Medical University, Department of Human Anatomy and Medical Terminology, Azerbaijan, Baku.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8147266>

Abstract

The aim of the investigation was to study the meningo-orbital foramina on male and female skulls in terms of age. The material for the study was 40 male and 64 female skulls belonging to the adolescence (1st age period), I (2nd age period), and II (3rd age period) stages of adulthood, as well as the elderly age period (4th age period). Of the 40 male skulls we studied, the meningo-orbital foramen was found on 15 of them (37.5%); at the same time, on 12 of the skulls with the meningo-orbital foramen, it was detected unilaterally (30%) and on three bilaterally (7.5%). As can be seen from the table, on male skulls with the unilateral presence of the meningo-orbital foramen, the number of these foramina did not exceed 1. The meningo-orbital foramina were found in all age periods studied on male skulls. At the same time, they were always present on the left side but absent on the right side in the 1st and 3rd age periods. Despite this, the number of right meningo-orbital foramina was greater than that of the left ones. More often, meningo-orbital foramina were found on the right male orbits in the 2nd age period. The bilateral meningo-orbital foramina on male skulls were found only in the 2nd age period. Of the 64 female skulls examined, 31 had the meningo-orbital foramina (48.4%). On 18 female skulls, the meningo-orbital foramen was found unilaterally (28.1%) and on 13 bilaterally (20.3%). Two meningo-orbital foramina were found on one right orbit of the 1st and on one right orbit of the 2nd age periods. On female skulls with bilateral occurrences of the meningo-orbital foramina, variant A was predominant. This variant was found on 3 skulls of the 2nd age period (4.7%), on 3 skulls of the 3rd age period (4.7%), and also on 2 4th age period skulls (3.1%). Variant B was investigated in all studied age groups of female skulls (one skull in each group). Variant D was found on one female skull belonging to the 4th age period.

Keywords: meningo-orbital foramen, skull, orbit, age periods.

Introduction. The study of the meningo-orbital foramen is of great value primarily from a clinical point of view, and it has applied importance in neurosurgery, ophthalmology, and plastic and reconstructive surgery. A review of the literature showed that interest in the meningo-orbital foramen has increased. This rising interest can be explained by the demands of clinical medicine. The meningo-orbital foramen is a small opening in the orbit, lateral to the lateral end of the superior orbital fissure. It is widely known that the meningo-orbital foramen contains the orbital branch of the middle meningeal artery. The foramina can be single or multiple and located in the posterior superior part of the lateral wall of the orbit or in the posterolateral part of the

roof of the orbit. The meningo-orbital foramen is an additional communication link between the orbit and the cranial cavity. This bony canal, not always present in the human skull, contains a branch from the middle meningeal artery, providing accessory blood supply to the orbit and its contents. This vessel, like the meningo-orbital foramen itself, shows a great degree of variation [1, p. 323-5; 2, p. 880-5].

In the presence of a meningo-orbital foramen, it forms an extra connection between the orbit and the middle cranial fossa. Its content is an arterial anastomosis between the middle meningeal artery, the meningo-lacrimal branch, and the lacrimal artery, the meningeal branch [3, p. 517-9]. The literature also indicates that